

O‘ZBEKISTONDA XITOYSHUNOSLIK MASALALARIGA DOIR

Axror Jumaboyev

Mustaqail tadqiqotchi

Toshkent davlat Sharqshunoslik universiteti

Annotatsiya. Hozirgi davrda Xitoy Xalq Respublikasi bilan keng miqyosli aloqalarni amalga oshirish O‘zbekiston tashqi siyosatidagi ustuvor yo‘nalishlardan biridir. Shu bilan birga, Xitoy tashqi siyosiy strategiyasida Markaziy Osiyo davlatlari, xususan, O‘zbekiston bilan hamkorlik eng asosiy va muhim yo‘nalishlardan biri hisoblanadi.

Kalit so‘zlar: Tarixiy aloqalar, “Ta’lim sohasidagi hamkorlik to‘g‘risi bitim”, Oliy ta’lim muassasalari, hamkorlik, Konfutsiy instituti, Xitoy Xalq Respublikasi, ilmiy tadqiqotlar.

ПО ВОПРОСАМ КИТАЙОВЕДЕНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ

Ахрор Джумабаев

Независимый исследователь

Ташкентский государственный университет востоковедения

Аннотация: В настоящее время реализация широкомасштабных отношений с Китайской Народной Республикой является одним из приоритетов внешней политики Узбекистана. В то же время сотрудничество со странами Центральной Азии, особенно с Узбекистаном, является одним из наиболее основных и важных направлений внешнеполитической стратегии Китая.

Ключевые слова: Исторические связи, «Соглашение о сотрудничестве в области образования», Высшие учебные заведения, сотрудничество, Институт Конфуция, Китайская Народная Республика, научные исследования.

ON THE ISSUES OF SINOCULTURE IN UZBEKISTAN

Akhror Abror oqli Jumabayev

Independent researcher

Tashkent State University of Oriental Studies.

***Annotation:** Currently, the implementation of large-scale relations with the People's Republic of China is one of the priorities of Uzbekistan's foreign policy. At the same time, cooperation with Central Asian countries, especially with Uzbekistan, is one of the most basic and important areas of China's foreign policy strategy.*

***Keywords:** Historical ties, “Agreement on cooperation in the field of education”, Higher education institutions, cooperation, Confucius Institute, People’s Republic of China, scientific research.*

KIRISH.

Xitoy Xalq Respublikasi O‘zbekiston Respublikasi mustaqilligini birinchilardan bo‘lib tan olgan va hozirda O‘zbekistonning strategik hamkori hisoblanadi. O‘tgan 30 yil davomida O‘zbekiston XXR bilan keng ko‘lamli qo‘shma loyihalarni amalga oshirib, umumiy maqsad va vazifalarni belgilab kelmoqda. Shu vaqt ichida ta’lim va ilmiy hamkorlik sohasida ajoyib muvaffaqiyatlarga erishildi.

O‘zbekiston Respublikasi va Xitoy Xalq Respublikasi o‘rtasidagi oliy ta’lim sohasidagi munosabatlar O‘zbekiston Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi bilan Xitoy Xalq Respublikasi Ta’lim vazirligi o‘rtasida oliy ta’lim sohasidagi hamkorlik to‘g‘risidagi 1999-yil 8-noyabrdagi bitimga asoslanadi. Toshkent (2004-yil) va Samarqand (2013-yil) shaharlarida Konfutsiy institutlarini tashkil etish to‘g‘risidagi shartnomalar ta’lim sohasidagi hamkorlikning asosiy hujjatlari bo‘ldi.

Toshkent shahridagi Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti (TDSHU) qoshida Xitoyning Lanchjou universiteti bilan hamkorlikda Toshkent Konfutsiy instituti ochildi va dunyoda birinchi bo‘ldi. Shundan so‘ng O‘zbekiston Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi va Xitoy Xalq Respublikasi Ta’lim vazirligi o‘rtasida hamkorlik shartnomalari imzolandi.

Samarqand Konfutsiy instituti Xitoy tilini xorijda targ‘ib qilish davlat idorasi “Hanban” bilan hamkorlikda Shanxay chet tillar universiteti bilan hamkorlikda vujudga kelgan va Samarqand davlat chet tillar institutida faoliyat yuritmoqda.

ASOSIY QISM.

Har yili XXR davlatlararo hamkorlik va ShHTga a’zo davlatlarning hamkorlik dasturi doirasida Xitoy universitetlarida bir yillik amaliyot o‘tash uchun grant o‘rinlarini ajratadi. Ushbu dasturlar doirasida talabalar va stajyorlar Xitoyga nafaqat xitoy tilini o‘rganish, balki ta’limning turli yo‘nalishlari va iqtisodiyot tarmoqlarida amaliyot o‘tash va malaka oshirish maqsadida ham boradi.

Mamlakatimiz fuqarolari grant asosida Xitoy universitetlarida va Konfutsiy institutlari orqali amaliyot o‘tash imkoniyatiga ham ega. O‘zbekistonda Konfutsiy institutlari tashkil etilganidan buyon minglab mamlakatimiz fuqarolari xitoy tili bo‘yicha o‘qitildi, xitoy tilini bilishning HSK darajasi uchun sertifikatlarga ega bo‘ldi, Xitoy an‘analari, urf-odatlari va madaniyati bilan yaqindan tanishdi. O‘zbekistonda Xitoy madaniyatini ommalashtirishda ularda faoliyat yuritayotgan turli to‘garaklar: “Xattotlik”, “Xitoy taomlari”, “Taychi mahorati”, “Munozara klubi”, muntazam tashkil etilayotgan madaniy-ma’rifiy tadbirlar katta rol o‘ynamoqda. Jumladan: “Xitoy tilida kuylayman”, “Notiqlik”, “Insholar tanlovi”, “Xitoy nasrining go‘zalligi”, “Qiziqarli spartakiada” va boshqalar.

Bundan tashqari, Konfutsiy institutlari xitoy tili bo‘yicha yangi darsliklar va o‘quv qo‘llanmalar yaratish, O‘zbekiston ta’lim muassasalarida ixtisoslashgan mutaxassislar uchun xitoyshunoslik bo‘yicha seminarlar, konferentsiyalar, malaka oshirish kurslarini o‘tkazishga hissa qo‘shmoqda. Bu jarayonda mahalliy mutaxassislar bilan bir qatorda Konfutsiy institutlari faoliyatiga xitoyshunoslik sohasida yangi yutuqlarni olib kirayotgan, o‘z bilim va tajribalari bilan o‘rtoqlashayotgan xitoylik ko‘ngilli o‘qituvchilar muhim o‘rin tutadi. Xususan, 2019 yil koronavirus pandemiyasi boshlanishidan oldin Xitoydan sakkiz nafar ko‘ngilli TDSHU qoshidagi Konfutsiy institutida o‘qituvchilik faoliyati bilan shug‘ullangan.

Shuningdek, bugungi kunda O‘zbekistonda xitoy tili birinchi yoki ikkinchi chet tili sifatida o‘rganiladigan oliy o‘quv yurtlari soni ham ortib bormoqda. Shu bilan birga, O‘zbekistonda xitoyshunoslik yo‘nalishidagi tayanch oliy ta’lim muassasasi va Markaziy Osiyo mintaqasida sinologlar tayyorlashga ixtisoslashgan birinchi oliy o‘quv yurti Toshkent davlat sharqshunoslik universitetidir.

MUHOKAMA.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti qaroriga muvofiq 2014-yilda Toshkent davlat sharqshunoslik universitetida xitoyshunoslik fakultetining ochilishi xitoyshunoslik fanining rivojlanishi tarixidagi muhim voqea bo‘ldi. Bu tashkil etilgan kadrlar resurslari, ilmiy va ta’lim salohiyati, shuningdek, XXR universitetlari hamda tashkilotlari bilan faol hamkorlikni yo‘lga qo‘yishga imkoniyat yaratdi.

Mazkur fakultetda ikkita ixtisoslik mavjud bo‘lib, ular: “Xitoy filologiyasi” va “Xitoy tarixi, madaniyati, siyosati va iqtisodiyoti” kafedralaridir. Mazkur kafedralar amaliy tajribaga ega, o‘quv jarayonida zamonaviy pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan faol foydalanadigan malakali professor-o‘qituvchilar bilan ta’minlangan. Ta’kidlash joizki, fakultetning deyarli barcha professor-o‘qituvchilari Xitoyning nufuzli universitetlarida malaka oshirishdan o‘tgan.

TDSHU o‘quv jarayoniga har yili Xitoydan ko‘ngilli mutaxassislar jalb qilinadi. Shunday qilib, so‘nggi uch o‘quv yilida 22 nafar xitoylik mutaxassis universitetimiz talabalari bilan mashg‘ulotlar o‘tkazdi. Xitoydagi hamkor universitetlar mutaxassislari ham universitet talabalari uchun onlayn darslar va mahorat darslarini o‘tkazmoqda.

O‘quv reja va dasturlari zamon talablari asosida yangilandi. Yirik kafedralar o‘qituvchilari xitoylik hamkasblari bilan birgalikda ilg‘or yondashuv hamda uslublarni joriy etish va keng qo‘llash bo‘yicha jahon tajribasini hisobga olgan holda ularni tanqidiy tahlil qildi va qayta ko‘rib chiqdi.

“Xitoyshunoslik” ixtisosligi bo‘yicha 2021–2022 o‘quv yili uchun Xitoyning filologiya, adabiyot, manbashunoslik, jurnalistika, tarix, falsafa, iqtisodiyot va siyosat kabi ta’lim yo‘nalishlari va mutaxassisliklari bo‘yicha 72 ta o‘quv guruhlari

tuzilgan. Talabalar kunduzgi va kechki kurslarda tahsil olgan. Aynan o‘sha yili fakultetda 770 nafar talaba bakalavriat, 88 nafari magistratura, 15 nafari doktorantura yo‘nalishida tahsil olgan, xorijlik talabalar ham o‘zbekistonlik do‘stlari qatori bu yerda bilim olgan. 2022–2023 o‘quv yilida “Tashqi iqtisodiy faoliyat (tashqi savdo)” mutaxassisligi bo‘yicha xitoylik talabalarni tayyorlash uchun magistraturada alohida guruh tashkil etilgan.

Shuningdek, 2022 – 2023 yilgi o‘quv yilida 20 nafarga yaqin Xitoy fuqarosi universitetda bakalavriat, magistratura, doktorantura va til yo‘nalishlarini tamomlagan.

Fakultetda talabalarning bo‘sh vaqtlarini foydali o‘tkazishlari uchun turli fakultetlar mavjud. Masalan, “Xitoy tili va madaniyati ixlosmandlari klubi”, “Yosh iqtisodchilar klubi”, “Yosh tarjimonlar klubi”, “Yosh siyosatshunoslar maktabi” va boshqalar.

Xitoyshunoslik fakulteti auditoriyalari kompyuter va multimedia uskunalari, elektron doskalar bilan jihozlangan. Kompyuter sinflari, xitoy tilini sinxron tarjima qilish markazi, raqamli to‘plam, o‘quv va badiiy adabiyotlar hamda filmlarni o‘z ichiga olgan boy fondga ega fakultet kutubxonasi yaratildi. Bu, xususan, universitetning Xitoy hukumati tomonidan bir necha bor turli zamonaviy jihozlarning grant oluvchisiga aylangani tufayli yaratilgan.

Universitet Xitoy universitetlari: Shanxay, Lanchjou, Xunan Oddiy universiteti, Tyanjin politexnika universiteti, Sian xalqaro tadqiqotlar universiteti, Shanxay xorijiy tillar universiteti va Shimoli-g‘arbiy millatlar universiteti bilan aloqa o‘rnatgan.

Imzolangan shartnoma doirasida 2022–2023 o‘quv yilidan boshlab Dalyan shahridagi Liaoning Normal universiteti bilan “Xitoy filologiyasi” ta’lim yo‘nalishi bo‘yicha ikki tomonlama diplom dasturini yo‘lga qo‘yilgan. Ushbu dastur Xitoy universitetlari bilan birinchi ikki darajali dastur bo‘ldi. Bundan tashqari, Pekin til va madaniyat universiteti hamda Pekin chet tillar universiteti bilan akademik almashinuv va ilmiy tadqiqotlar sohasida hamkorlik qilish to‘g‘risida anglashuv

memorandumlarini imzolash bo‘yicha ish olib borildi. Shuningdek, 2022-2023 yilda Xitoy Xalq Respublikasining Markaziy Millatlar Universiteti bilan hamkorlik to‘g‘risidagi memorandum imzolandi. Bu esa Xitoy mablag‘lari hisobidan qo‘shma ilmiy tadqiqotlar o‘tkazish, qo‘shma xalqaro konferensiyalar, yoshlar forumlari, madaniy tadbirlar va mutaxassislar almashinuvini o‘tkazishga yo‘l ochdi. Bu o‘z navbatida yosh tadqiqotchilar uchun malaka oshirish kurslarini tashkil etishga yordam berdi.

Koronavirus pandemiyasi boshlanishidan oldin har yili hukumatlararo va universitetlararo kelishuvlar doirasida 30 ga yaqin TDSHU talabalari XXRning hamkor universitetlarida bir yil davomida stajirovka o‘tashi, shu bilan birga o‘qituvchilar xalqaro konferensiyalar, stajirovkalar va malaka oshirish yo‘lga qo‘yildi. XXRda malaka oshirish kurslari TDSHU professorlari Xitoydagi universitetlarda talabalar va ixtisoslashgan mutaxassislarga bir necha bor ma’ruzalar o‘qidilar. O‘zbekistonlik o‘qituvchilar Pekindagi Markaziy Millatlar universiteti va Lanchjoudagi Shimoli-g‘arbiy millatlar universitetida o‘zbek tilini o‘qitishni targ‘ib qilishga qo‘ldan kelgancha hissa qo‘shdilar.

O‘zbekiston yoshlari oldida asosiy vazifa global darajaga chiqish, dunyoning yetakchi universiteti talabalari darajasida ta’lim olish vazifasi turibdi va shu sababli xitoy tili o‘qituvchisining ilmiy va kasbiy kompetensiyasiga qo‘yiladigan talablar tobora ortib bormoqda.

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti Xitoydagi hamkor oliy ta’lim muassasalari bilan ma’ruzalar, ilmiy seminarlar, mahorat saboqlari o‘tkazilib, o‘qituvchilar o‘rtasida o‘zaro tajriba almashilmoqda, Xitoy universitetlarining kredit-modul tizimidagi tajribasi o‘rganilib oliy ta’lim tizimiga tadbiriq etildi.

Pandemiya sababli ushbu almashinuvlar va tadbirlar vaqtincha onlayn rejimga o‘tdi. Shunday qilib, 2020-2024 yillarda TDSHU dan 70 dan ortiq o‘qituvchilar Xitoydagi hamkor universitetlar tomonidan onlayn tarzda tashkil etilgan konferensiyalar, seminarlar va malaka oshirish kurslarida qatnashib kelmoqdalar.

TDSHUda har yili xitoyshunoslikning dolzarb masalalariga bag‘ishlangan xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya bo‘lib o‘tadi. U O‘zbekiston, Xitoy va boshqa mamlakatlar akademik doiralari vakillari o‘rtasida muloqot maydoni bo‘lib xizmat qilmoqda. Mazkur konferensiyaning asosiy maqsadi O‘zbekistonda xitoyshunoslikni rivojlantirish muammolarini muhokama qilish bo‘lib, unda ishtirokchilar ikki mamlakat o‘rtasidagi savdo-iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy-gumanitar va madaniy aloqalarning tarixi, bugungi holati va istiqbollarini muhokama qiladilar. Shuningdek, hamkorlikning yangi istiqbolli yo‘nalishlari bo‘yicha fikr almashiladi. Konferensiya materiallari to‘plam shaklida nashr etilgan. Ushbu konferensiya sinologlar va yosh mutaxassislarining ilmiy izlanishlarini sinovdan o‘tkazish uchun qulay platforma hisoblanadi.

XULOSA.

Ta’kidlash joizki, so‘nggi ikki yilda universitetda sinologlarning ilmiy salohiyati ko‘rsatkichi sezilarli darajada oshdi. Fanlar doktori (DSc) ilmiy darajasini olish uchun 4 ta va falsafa doktori (PhD) uchun 11 ta dissertatsiya himoya qilindi. Ushbu ilmiy ishlarning doirasi keng: tilshunoslikning dolzarb masalalaridan – til hodisalarining bugungi holati, til, yozuv va adabiyot tarixi, qiyosiy tadqiqotlar, tarjima muammolari, tarjimashunoslik, atamashunoslik, xitoy tilini o‘qitish metodikasi – Konfutsiy falsafasiga, tashqi siyosat va xalqaro munosabatlarga, madaniy diplomatiyaga, davlatlarning ijtimoiy-siyosiy masalalar va ekologik muammolarni hal etish tajribasiga va boshqalar.

2022-yilda xitoyshunoslik fanining rivojidagi yana bir muhim voqea TDSHU qoshida O‘zbekiston-Xitoy ilmiy-tadqiqot markazining ochilishi bo‘ldi. Monografiyalar yaratish, Xitoyning ichki, tashqi siyosati va iqtisodiy tajribasini o‘rganish, Buyuk Ipak yo‘lining o‘rni va ikki davlat o‘rtasidagi hamkorlik istiqbollari, yangi avlod darsliklari, elektron ilovalar yaratish, shuningdek, yosh tadqiqotchilarni tayyorlash. shular jumlasidandir.

Markaz homiyligida universitetdagi sinolog olimlarning O‘zbekiston Respublikasi mustaqilligi davrida yaratilgan turkum ilmiy ishlari nashrga

tayyorlandi. O‘zbekistonlik sinolog olimlarning 22 jilddan iborat monografiyalari turkumi O‘zbekiston va Xitoy o‘rtasida diplomatik munosabatlar o‘rnatilganining 30 yilligiga salmoqli tuhfa bo‘ldi desak mubolag‘a bo‘lmaydi.

Oliy ta’limdagi yangi voqelik va islohotlardan kelib chiqib, fan va ta’limni integratsiyalashuvi, ilmiy tadqiqot ishlarini xo‘jalik yurituvchi subyektlar, tashqi savdo, xususiy biznesning amaliy ehtiyojlari bilan yaqinlashtirish zarurligini alohida ta’kidlab o‘tish zarur, deb o‘ylayman. Sinologlar uchun bu noan’anaviy manbalardan grantlarni jalb qilish, moliyalashtirish uchun mutlaqo yangi platformadir.

Albatta, Xitoydagi universitetlar va tashkilotlar bilan davom etayotgan hamkorlik xitoy tilini mukammal biladigan, xitoyshunoslik sohasida keng va chuqur bilimga ega kadrlar tayyorlashni yaxshilaydi. Bu esa, o‘z navbatida, do‘st mamlakatlarimiz o‘rtasidagi hamkorlikning yangi ufqlarini ochadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. G‘ofurov N.O. O‘zbekiston va Xitoy hamkorligining ayrim huquqiy asoslari.// Ilmiy to‘plam. Namangan, 2009. –N 3. – 244 b.
2. Xodjayev.A Buyuk Ipak yo‘li: munosabatlar va taqdirlar. – T.: “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyot 2007 – 280 b
3. X. Xolliyev “O‘zbekiston va jahon hamjamiyati”.- T, Universitet. 2003. 90 bet
4. O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi 9-jild. – T.: “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi”. Davlat ilmiy nashriyoti,. 2005. 438 b.
5. Limanov O. Xitoyning Markaziy Osiyodagi strategiyasi //Ijtimoiy fikr. Inson xukuklari - Toshkent, 1999, № 3-4. 166 b.